

Schlüsselstellen der Literatur: Zur Messung literaturwissenschaftlicher Interpretationsintensität

Arnold, Frederik

frederik.arnold@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0417-4054

Jäschke, Robert

robert.jaeschke@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3271-9653

Kraut, Philip

ph.kraut@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0007-4203-1947

Martus, Steffen

steffen.martus@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9624-033X

Einleitung

Menschliche Interpret*innen nehmen einen Text nicht gleichmäßig wichtig: Sie messen vielmehr bestimmten Stellen ein größeres interpretatorisches Gewicht zu als anderen. Die Lektüre erfolgt ‚uneben‘. Über diese ungleiche Verteilung der Aufmerksamkeit und die mehr oder weniger intensive Befassung mit bestimmten Aspekten eines Textes in literaturwissenschaftlichen Interpretationen wissen wir relativ wenig: Welche Teile eines Textes sind besonders wichtig für die Interpretation des Textes als Ganzes? Wie gehen Expert*innen mit solchen Stellen in ihren Interpretationstexten um? Wie zitieren und interpretieren sie diese Stellen? Werden verschiedene literarische Texte auf unterschiedliche Art und Weise zitiert? Grenzen bestimmte Zitierpraktiken so etwas wie ‚Interpretationsgemeinschaften‘ voneinander ab? Solchen Fragen widmen sich die Projekte *Was ist wichtig? Schlüsselstellen in der Literatur* und *Ist Expert*innenwissen der Schlüssel? Interpretationstexte als Ressource für die Analyse literarischer Werke in den Computational Literary Studies*,¹ in denen wir qualitative, literaturwissenschaftliche und quantitative, computationale Methoden miteinander kombinieren (Martus 2023).

Entsprechende Fragestellungen und Methoden wurden – soweit bekannt – andernorts noch nicht vorgeschlagen oder umgesetzt (zum prekären Forschungsstand: Winko et al. 2024: 365). Unser Projekt ist aber unter anderem verwandt mit Forschungsansätzen zur computergestützten Analyse von Intertextualität. Das Projekt Zitieren als Narrative Strategie hat ‚die Erarbeitung und Etablierung eines differenzierten Klassifikationssystems zur Analyse von Zitaten und Allusionen‘² zum Ziel, siehe zum Beispiel Revellio (2022). Roe (2024) gibt einen Überblick über die Wiederverwendung von Texten in der literarischen Kultur des 18. Jahrhunderts, insbesondere in der *Encyclopédie* und in Voltaires Korrespondenz. Molz (2020) untersucht mit qualitativen und quantitativen Ansätzen die Zitation von Shakespeares Texten in anderen Werken.

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Frage, wie sich am Beispiel von direkten Zitaten die Interpretationsintensität messen lässt, mit der sich eine Expert*innendeutung einer bestimmten Textstelle widmet. Welche automatisch auswertbaren und für quantitative Analysen brauchbaren Indizien gibt es für die konzentrierte, längere und relativ stark gewichtende Auseinandersetzung mit einem bestimmten Ausschnitt eines literarischen Textes im Rahmen einer literaturwissenschaftlichen Interpretation? Wir machen keine Aussagen darüber, was wichtig ist, sondern was wichtig genommen wird. Dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, darunter auch solche, die mit den Machtstrukturen des Wissenschaftsbetriebs und mit dem Ringen um Autorität zu tun haben, mit Karrierezwängen und Geltungsbestrebungen. Das alles sind wichtige Aspekte, die in Anschlussuntersuchungen genauer in den Blick genommen werden sollten.

Material

Unser Korpus besteht aus dem Text der Erzählung *Die Judenbuche* von Annette von Droste-Hülshoff sowie aus 44 literaturwissenschaftlichen Interpretationstexten, die *Die Judenbuche* interpretieren.³ Alle Texte liegen im TEI/XML-Format vor und mit Hilfe der von uns entwickelten Verfahren *Quid* (Arnold/Jäschke 2021) und *ProQuoLM* (Arnold/Jäschke 2023) haben wir wörtliche Zitate der *Judenbuche* in den Interpretationstexten identifiziert und mit den passenden Stellen der *Judenbuche* verknüpft. Zur Exploration des Korpus und der Verknüpfungen verwenden wir die *QuidEx*-Plattform.⁴

Methode I: Rückbezügliches Zitieren

Zitate ‚meinen‘ im Kontext von Interpretationen oftmals nicht nur genau die Stellen, die wortwörtlich angeführt werden, sondern markieren ungefähr eine Passage, auf die sich die deutende Aufmerksamkeit richtet. Man sieht dies daran, dass unterschiedliche Interpretationen mit ihren Zita-

ten eine gewisse Folge von Wörtern gleichsam umkreisen. Um die Ausdehnung einer Stelle zu bestimmen, arbeiten wir daher mit den sich überlappenden Zitaten. Dies ermöglicht uns zugleich, Stellen noch einmal intern zu qualifizieren (nämlich im Blick auf das, was wir ‚Segment‘ einer Stelle nennen). Unser Verfahren wird in Abbildung 1 illustriert.

Zitate, bestehend aus direkt angeführten Wörtern (w_i), und Segmenten als Teil einer Stelle.

Aus den extrahierten wörtlichen Zitaten bilden wir Stellen, und zwar aus denjenigen Zitaten, die sich – bezogen auf die Zeichenfolge des literarischen Textes – überlappen. Das literarische Werk und die Zitate sind in Abbildung 1 abstrahiert als Zeichenfolgen (w_1w_2 usw.) dargestellt, die Wortfolgen repräsentieren. In diesem Beispiel wird das erste Segment (w_1) zweimal zitiert, das zweite Segment (w_2) dreimal, das längere fünfte Segment $w_5w_6w_7$ zweimal usw. Segmente werden hier zunächst charakterisiert über ihre Länge und die Zitationsanzahl.

Die sich überlappenden Zitate ergeben sich unter anderem aus einem von uns aufgespürten speziellen Zitiertyp, der zugleich wichtige Hinweise auf die Interpretationsintensität gibt: In bestimmten Fällen führt eine Interpretation eine längere Passage aus einem literarischen Text an, kommt darauf im weiteren Argumentationsverlauf wieder zurück und zitiert erneut diese Stelle. Man kann also salopp sagen, dass Interpret*innen mit solchen Stellen nicht schnell fertig werden, sondern darin eine längerfristig relevante Aufgabe sehen und sich daher engagiert damit auseinandersetzen. Rückbezügliche Zitate sind somit unser erstes Indiz für Interpretationsintensität.

Um solche rückbezüglichen Zitate automatisiert zu ermitteln, suchen wir Zitate ab einer Länge von 15 Wörtern (Bezugszitate), aus denen innerhalb von einem Fenster von 4000 Zeichen nach dem Zitat wiederum ein kürzeres Zitat entnommen wird (rückbezügliches Zitat). Wir bestimmen zum einen die Häufigkeit des Zitiertyps, indem wir die Anzahl der Bezugsszitate ermitteln. Zum anderen bestimmen wir die Länge der Bezugsszitate und die Länge der rückbezüglichen Zitate sowie die Anzahl der rückbezüglichen Zitate und ihren Abstand zum Bezugsszitat. Uns geht es also

unter anderem um die ‚anaphorische Distanz‘ koreferenzeller sprachlicher Ausdrücke, wie sie bisher vor allem in der Linguistik untersucht wird.⁵ Diese Parameter nutzen wir, um die Intensität zu messen, mit der eine Stelle von Forschenden interpretiert wird (Interpretationsintensität). Wir gehen davon aus, dass häufiges, langes und nachhaltiges wörtliches Zitieren einer bestimmten Stelle aus dem literarischen Text auf eine intensive Interpretationstätigkeit im Forschungstext hinweist.

Ergebnisse I

Wir konnten für *Die Judenbuche* 28 Interpretationstexte mit 137 rückbezüglichen Stellenziten finden, die aus einem größeren vorangehenden Bezugsszitat zitieren. 64 % der Interpretationstexte zur *Judenbuche* enthalten solche Stellenzitate. Auch die Häufigkeit dieses Zitiertyps konnten wir bestimmen, indem wir die Zahl der Bezugsszitate erfasst haben: Interpret*innen der *Judenbuche* nutzen diesen Zitiertyp 81-mal.

Rückbezüglichkeit des Zitierverhaltens.

Abbildung 2 zeigt Eigenschaften dieses Zitiertyps in drei Dimensionen: die Ausdehnung der langen Bezugsszitate (horizontal), die Ausdehnung der kürzeren Zitate, die auf die längeren Zitate selektiv Bezug nehmen (vertikal), sowie den Abstand zwischen beiden (visualisiert mit einem Farbverlauf). Die Bezugsszitate umfassen meist 20 bis 100 Wörter. In der dritten Dimension sieht man, dass sehr viele der rückbezüglichen Stellenzitate, die auf die Bezugsszitate folgen, in den Interpretationstexten relativ nah hinter diesen Bezugsszitate stehen (etwa in einem Bereich der folgenden 200 Wörter des Interpretationstexts) – die Farbskala zeigt diese Abstände an: Je dunkler ein Punkt ist, desto näher ist das entsprechende rückbezügliche Zitat vom Ursprungsszitat entfernt. So ist in der Abbildung ablesbar, dass sich die Interpret*innen über einen relativ langen Zeitraum mit einer bestimmten Stelle befassen und diese Stelle daher als wichtig erachten – man könnte sagen: Diese Bezugsszitate werden relativ nachhaltig verwendet.

Diese Art des Rückbezugs auf ein voriges längeres Zitat – also eine solche intratextuelle, kohärenzstiftende Bezug-

nahme – ist typisch für viele Interpretationstexte. Sowohl die Länge des Zitats als auch die wiederholte Bezugnahme darauf mit Hilfe solcher rückbezüglicher Stellenzitate deuten darauf hin, dass einer Stelle besonderes interpretatorisches Gewicht zuerkannt wird. Die einmalige interpretatorische Auswertung genügt nicht, weil es sich um eine ertragreiche, wichtige Stelle des literarischen Textes handelt.

Aufschlussreich wird die Messung einer solchen Interpretationsintensität allerdings erst im Vergleich verschiedener ‚Interpretationsgemeinschaften‘. In einer größeren Studie haben wir die Zahlen zur *Judenbuche* mit denen zur Erzählung *Michael Kohlhaas* von Kleist verglichen (Kraut, Arnold, Jäschke, Martus 2026, im Druck). Unser Ergebnis: Interpretationstexte zur *Judenbuche* bringen häufiger längere wörtliche Zitate und beziehen sich in Folgezitationen intensiver (häufiger, länger, nachhaltiger) darauf als diejenigen zum *Kohlhaas*: Häufiger, denn Interpretationstexte zur *Judenbuche* enthalten diesen Zitiertyp mehr als diejenigen zum *Kohlhaas* (auch die Anzahl einzelner kurzer rückbezüglichen Stellenzitate ist dort größer); länger, denn die rückbezüglichen Stellenzitate sind ausgedehnter; nachhaltiger, denn die Abstände zwischen Bezugszitationen und rückbezüglichen Stellenzitationen sind größer. Im literarischen Text gegebene Bedeutungszusammenhänge werden in *Judenbuche*-Interpretationen häufiger berücksichtigt und wiedergegeben als in denen zu *Michael Kohlhaas*. Dies lässt auf tendenziell abweichende Praktiken der Bezugnahme auf die Textwelt schließen (Winko 2022, Winko et al. 2024), in denen sich die *Judenbuche*- und *Kohlhaas*-Interpretationstexte unterscheiden: Man könnte bei jenen von einer ‚direkten Textnähe‘ der Interpretation, bei diesen von einer ‚indirekten Textnähe‘ sprechen, die mehr mit indirekten Bezugnahmen auf die Textwelt operiert.

Methode II: Stellendiversität und -homogenität

Die akkumulierende Bestimmung einer Stelle in ihrer ‚impliziten‘ Ausdehnung (s. Abb. 1) ermöglicht die Bestimmung weiterer Indizien für Interpretationsintensität. Die Eigenschaften Segmentanzahl und Zitierhäufigkeit einer Stelle beziehen wir aufeinander, um ‚diverse‘ und ‚homogen‘ zitierte Stellen zu unterscheiden: Eine Stelle, deren Anzahl der Segmente höher ist als die Zahl der Stellenzitationen, nennen wir ‚divers‘. Den umgekehrten Fall beobachten wir in Stellen mit hoher Zitationshomogenität. Dies sind Stellen, die weniger Segmente als Zitationen aufweisen. Divers und homogen zitierte Stellen können wir automatisch aus unseren Korpora auslesen.

Stellendiversität finden wir vor allem in lang und häufig zitierten Stellen: Verschiedene Interpretationstexte zitieren aus dieser Stelle unterschiedliche Passagen, sodass sich die Zitate stark überlappen, und die Stelle sich somit aus vielen verschiedenen Segmenten zusammensetzt. Die Aufmerksamkeit der Interpret*innen konzentriert sich bei die-

sem diversen Stellentyp also nicht geballt auf einen genau konturierten Textabschnitt, sondern in den Interpretationstexten werden viele unterschiedliche Wörter, Phrasen, Abschnitte dieser einen Stelle zitiert. Wir deuten dies als Hinweis darauf, dass in dieser Interpretationspraxis ‚gegebene‘ Text *zusammenhänge* beachtet und geachtet werden – die Deutung ‚geht‘, mit einer stehenden Wendung gesagt, ‚vom Text aus‘ bzw. wird ‚aus dem Text heraus entwickelt‘.

Dagegen zitieren die Interpret*innen bestimmte Stellen homogen, wenn sie die Stelle jeweils in einer ähnlichen Ausdehnung anführen, sodass sich nur wenige Überlappungen und somit nur wenige Segmente bilden. Häufig handelt es sich hier um kurz und prägnant zitierte Stellen. Während divers zitierte Stellen vermuten lassen, dass Interpret*innen Deutungsangebote des literarischen Textes stärker berücksichtigen, weisen homogen zitierte Stellen auf eine andere Form von Interpretationsintensität hin: Diese Deutungen kommen eher ‚von außen‘ und weisen auch tatsächlich eine stärker markierte ‚theoretische‘ Qualität auf (rekurrieren also auf Deutungsangebote, die an den Text gleichsam ‚herangetragen‘ werden).

Ergebnisse II

In einer maximal homogen zitierten Stelle zitieren alle Interpretationstexte genau den gleichen Textabschnitt, sodass sich keine Überlappungen und nur ein Segment ergeben. In diesem Fall hat die Stelle nur ein Segment bzw. entspricht in ihrer Ausdehnung dem Segment. Dies wäre in einem graduellen Spektrum von Zitiertypen der gegenpolige Fall im Vergleich zu einer stark divers zitierten Stelle. In Abbildung 2 zeigen die horizontalen Striche, die über den Balken liegen, divers zitierte Stellen an, und Striche, die auf den Balken liegen, homogen zitierte Stellen.

Vergleich von absoluter Zitierhäufigkeit (vertikale Balken) und Segmentanzahl (horizontale Striche) der Stellen der *Judenbuche*.

Auch hier ist der Vergleich aufschlussreich: Der Anteil von divers zitierten Stellen liegt für die *Judenbuche* bei 30 %, für *Kohlhaas* bei 22 %. Eine Form von Interpretationsintensität, die sich durch eine ‚direkte Textnähe‘ auszeichnet, finden wir also wiederum häufiger in *Judenbuche*-Interpretationen, die den längeren, diversen Zitiertyp präferieren. Gegebene Bedeutungszusammenhänge werden hier stärker beachtet als in den Texten zum *Kohlhaas*, wo tendenziell knapper und homogener zitiert wird.

Diskussion

Menschliche Interpret*innen erachten an einem Text nicht alles gleichermaßen wichtig. Über dieses *Tacit Knowledge*, das Expert*innen über einen langen Zeitraum aufbauen, wissen wir in empirisch größerem Maßstab wenig, obwohl das zugrundeliegende Problem z. B. bei der hermeneutischen Diskussion über das Verhältnis von ‚Teil‘ und ‚Ganzem‘ zu den kanonischen Herausforderungen der Literaturtheorie zählt. Wir schlagen vor, Zitate als ein erstes Indiz für die Gewichtung der Aufmerksamkeit zu nehmen, haben Methoden zu deren Identifikation sowie zur weiteren Qualifikation von deren ‚Stellenwert‘ für die Expert*innen-Deutungen eines Textes entwickelt. Auch wenn wir eine Reihe von Indizien dafür haben, dass unsere Ergebnisse in vielen Hinsichten verallgemeinerungsfähig sind, haben wir mit Hilfe eines relativ kleinen Korpus gearbeitet. Ergeben sich andere Stellentypen, andere Formen von Interpretationsintensität und auch die Profile unterschiedlicher Interpretationscommunities wenn wir deutlich mehr Interpretationstexte einbeziehen? Solche Fragen nach der Historizität des literaturwissenschaftlichen Zitierverhaltens möchten wir zukünftig mithilfe eines Gesamtkorpus der *Judenbuche*-Interpretationen erforschen. Zu den künftigen Aufgaben zählt darüber hinaus die Erforschung von Verfahren zum Erfassen und Qualifizieren ‚indirekter‘ Bezugnahmen von Interpretationen auf literarische Texte (Arnold, Jäschke und Kraut 2025). Generell stellt sich die Frage, wie sich von unseren Überlegungen zur Messung von Interpretationsintensität aus gewichtende computationale Analyseverfahren entwickeln lassen – und ob diese Verbindung menschlicher und maschineller Fähigkeiten wünschenswert ist.

Danksagung

Die Arbeit wurde durch das DFG-Schwerpunktprogramm (SPP) 2207 Computational Literary Studies in dem von Robert Jäschke und Steffen Martus geleiteten Projekt *Ist Expert*innenwissen der Schlüssel? Interpretationstexte als Ressource für die Analyse literarischer Werke in den Computational Literary Studies* gefördert (Förderkennzeichen 424207720).

Fußnoten

1. Siehe <https://hu.berlin/schlueselstellen> .
2. <https://www.litwiss.uni-konstanz.de/latinistik/forschung/forschungsprojekte/>
3. Wir danken dem Göttinger ArguLit-Projekt für die Zusammenstellung und Aufbereitung der Texte.
4. Siehe <https://hu.berlin/quidex> bzw. hier konkret <https://hu.berlin/quidex-judenbuche> .
5. Siehe z. B. Aktaş/Stede 2022.

Bibliographie

- Aktaş, Berfin / Manfred Stede.** 2022. „Anaphoric Distance in Oral and Written Language: Experimental Evidence.“ In *Discours* 31. DOI: 10.4000/discours.12383 .
- Arnold, Frederik / Robert Jäschke.** 2021. „Lotte and Annette. A Framework for Finding and Exploring Key Passages in Literary Works.“ In *Proceedings of the Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities 2021* , S. 55–63. URL: <https://aclanthology.org/2021.nlp4dh-1.7/> .
- Arnold, Frederik / Robert Jäschke.** 2023. „A Novel Approach for Identification and Linking of Short Quotations in Scholarly Texts and Literary Works.“ In *Journal of Computational Literary Studies* 2 , Ausg. 1 . DOI: 10.48694/jcls.3590 .
- Arnold, Frederik / Robert Jäschke und Philip Kraut.** 2025. „Advances and Challenges in the Automatic Identification of Indirect Quotations in Scholarly Texts and Literary Works.“ In *Proceedings of the 5th International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities* , S. 179–190. DOI: 10.18653/v1/2025.nlp4dh-1.15 .
- Kraut, Philip / Frederik Arnold / Robert Jäschke / Steffen Martus.** 2026. *Schlüsselstellen. Wie die Literaturwissenschaft zitiert* . Unter Mitarb. von Benjamin Fiechter. Göttingen: Wallstein (Kleine Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik 13) [im Druck].
- Martus, Steffen.** 2023. „„What matters?“ Schlüsselstellen in Theorie und Praxis.“ In *Textpraxis* , Sonderausgabe 7, URL: <https://www.textpraxis.net/steffen-martus-what-matters>, DOI: 10.17879/19958518314 .
- Molz, Johannes.** 2020. *A Close and Distant Reading of Shakespearean Intertextuality: Towards a mixed methods approach for literary studies* . München. DOI: 10.5282/oph.4 .
- Revellio, Marie.** 2022. *Zitate der ›Aeneis‹ in den Briefen des Hieronymus: Eine digitale Intertextualitätsanalyse zur Untersuchung kultureller Transformationsprozesse* . Berlin, Boston: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110760828 .
- Roe, Glenn.** 2024. „Text Reuse as Cultural Practice: Intertextuality in the 18th-Century Digital Archive.“ In *Digital Enlightenment Studies* 2, S. 1–30. DOI: 10.61147/des.23 .
- Winko, Simone.** 2022. Bezugnahmen auf die Textwelt. Untersuchungen zu Handlungstypen in der literaturwissenschaftlichen Interpretationspraxis. In *Scientia Poetica* 26, S. 125–165. DOI: 10.1515/scipo-2022-005 .
- Winko, Simone / Stefan Descher / Urania Milevski / Merten Kröncke / Fabian Finkendey / Loreen Dalski / Julia Wagner.** 2024. *Praktiken des Plausibilisierens. Untersuchungen zum Argumentieren in literaturwissenschaftlichen Interpretationstexten* . Göttingen. DOI: 10.17875/gup2024-2639 .